

STOMATOLOGIYA FANI, DOLZARBLIGI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Jabborova Dilafruz Shokirovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Stomatologiya yo'nalishi

4 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520536>

Annotatsiya: Mazkur maqolada stomatologiya fanining tibbiyot sohasidagi o'rni, uning zamonaviy davrdagi dolzarbligi va ahamiyati tahlil qilinadi. Og'iz bo'shlig'i kasalliklarining oldini olish, ularni erta aniqlash va samarali davolash usullarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy stomatologik texnologiyalar va profilaktik yondashuvlarning sog'lom turmush tarzini ta'minlashdagi roli ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: stomatologiya, og'iz bo'shlig'i, tish kasalliklari, profilaktika, tibbiyot innovatsiyalari, sog'lom turmush tarzi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль стоматологии в системе медицины, её актуальность и значение в современный период. Освещаются вопросы профилактики заболеваний полости рта, их раннего выявления и совершенствования эффективных методов лечения. Также научно анализируется роль современных стоматологических технологий и профилактических подходов в обеспечении здорового образа жизни.

Ключевые слова: стоматология, полость рта, заболевания зубов, профилактика, медицинские инновации, здоровый образ жизни.

Annotation: This article analyzes the role of dentistry in the field of medicine, its relevance and importance in the modern era. It highlights issues related to the prevention of oral diseases, their early detection, and the improvement of effective treatment methods. The role of modern dental technologies and preventive approaches in promoting a healthy lifestyle is also scientifically examined.

Keywords: dentistry, oral cavity, dental diseases, prevention, medical innovations, healthy lifestyle.

Bugungi kunda stomatologiya fani zamonaviy tibbiyotning eng rivojlangan va tez o'sib borayotgan yo'nalishlaridan biridir. Inson organizmining umumiy salomatligi bevosita og'iz bo'shlig'i holati bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, tish va milk kasalliklari nafaqat og'izda, balki butun organizmda turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, stomatologiya fanining dolzarbligi yildan-yilga ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida tibbiyot tizimida amalga oshirilayotgan

islohotlar, xususan, Prezidentning 2022-yil 13-yanvardagi ****“Aholi salomatligini mustahkamlash va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish to‘g‘risida”****gi qarori va “2022–2026-yillarda sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish strategiyasi”da og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarini oldini olish, aholi orasida tish gigiyenasini oshirish, profilaktika ishlarini kuchaytirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu bois stomatologiya fanini rivojlantirish nafaqat tibbiyot, balki ijtimoiy sog‘lomlik masalasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metod (литература и метод / materials and methods). Stomatologiya (yun. „stomatos“ — og‘iz va „logos“ — fan, ta‘limot) — klinik tibbiyotning bir sohasi; og‘iz bo‘shlig‘i a‘zolari: til, lab, lunj, og‘iz shilliq pardalari hamda yuz-jag‘ tizimi va unga yondosh soha kasalliklarini, ularni keltirib chiqaradigan sabablarni va mazkur kasalliklarning oldini olish usullarini o‘rganadi. Tibbiyotni bir necha yillar asrlarga teng tarixiga qaramay, stomatologiya tibbiyotni eng yosh sohalaridan biri hisoblanadi. Stomatologiya o‘z tarixiy yo‘lini bosib o‘tishida, rivojlanishida yuz-jag‘ jarrohlari va tish shifokorlari katta rol o‘ynaganlar.

Ma‘lumki, eramizdan 2500 yil avval Qadimgi Misrda tish davolashni amalga oshirganlar. Tish shifokorlarni ishlari, rivojlangan sharq mamlakatlarida keng tarqalgan. Xitoyda, Hindistonda va Vavilonda tish og‘rig‘ini qoldirish uchun har xil vositalardan foydalanganlar.

Gippokrat tish og‘rig‘ini qoldirish uchun qonn chiqarish, kuchsiz ko‘ngil aynituvchi dori vositalar va maxalliy galampir va kvarsdan (achchiq tosh) foydalangan. XIV asrga kelib fransuz vrachi Gide Sholiak tish sug‘uradigan asbob ixtiro qildi. XV asr oxirida italyan vrachi J.D.Arkale tishni oltin, qo‘rg‘oshin, qalay folgasi bilan plombalashni ko‘rsatadi. XVIII asrda Fransiyada tish shifokorligi ajralib chiqib, xirurg-dantist mutaxassisligi berilib, unga alohida imtihon joriy etilgan. Bunda Pyer Fosharni xizmatlari bo‘lib, u ilmiy tish shifokorligini asoschilardan biri hisoblangan. U klassik "Xirurg-dantist yoki tishlarni davolash" nomli asar yozgan. Pyer Fosharni bu kitobi XVIII asrda asosiy manba hisoblangan. Foshar tishlarni davolash uchun asbob- uskunalarni takomillashtirgan va yaratgan. U tishlarni charxlash uchun bormashinaga o‘xshash borni aylantiruvchi asbobdan foydalangan. Tishlarni plombalash uchun har xil egilgan shtoferlardan foydalangan. Plombalovchi ashyo sifatida qo‘rg‘oshin, qalay va oltindan foydalangan. Davolangan tishlar 20-30 yil xizmat qilishi mmkinligini ta‘kidlagan. 1770- yilda hozirgilarga yaqin plomba ashyolari paydo bo‘la boshlagan.

XIX asrda fransuz shifokorlari Arnazzan (1808) va Delabarr (1815) lar

kariyes bo'shliqlarini davolash va plombalash usullarini taklif qilganlar. Delabarr emal pichoqlari bilan bo'shliqlariga ishlov bergan va pulpitalarni davolashda pulpani kuydirib, ustidan oltin falga bilan yopgan. Kuydirishda qizigan simni pulpaga tiqib maqsadga erishgan. Shu paytda, boshqa fransuz shifokori Darsse tarkibi 8 qism vismut, 5 qism qo'rg'oshn va 3 qism sink (rux) va yengil eruvchi metaldan bo'lgan plomba ashyosini yaratgan. Bu keng qo'llanilgan. Renar esa bunga bir qism simob qo'shib amalgamani yaratilishiga sababchi bo'lgan. 1819- yilda Bell birinchi bo'lib amalgamani kumush qipiqnlarni kukunlari bilan simobni qo'shib tayyorlashni taklif etgan. 1859- yilda nemis tish shifokori Lippold misli amalgamani taklif etgan. Amalgamalar hozirda ham takomillashib, terapevtik stomatologiya amalyotida ma'lun sharoitlarda qo'llanilmoqda.

Muhokama (обсуждение / discussion). 1836- yilda amerikalik tish shifokor Vud Spuner pulpani devitalizatsiyalash-jonsizlantirish, o'ldirish uchun margumush (mishyak) kislotasini qo'llangan. 1866- yilda Djoni Toms qo'l bormashinasidan foydalangan. 1868- yilda amerikalik shifokor Morrison oyoqli bormashinani yaratgan va uni butun dunyoga tarqatdi.

P.Foshar sun'iy tilla karonkani yaratish, kumushli amalgama bilan tishlarni plombalash kabi ishlarga asos soldi 1810- yillarda Rossiyada tish shifokorligi rivojlana boshlangan. 1923- yildan boshlab, institut direktori Aleksandr Ivanovich Evdokimov bo'lgan. 1935- yilda "Moskva O'g'uv stomatologiya instituti" ga aylantirilgan, ya'ni xuddi shu yildan boshlab "stomatologiya", "odontologiya" iboralari o'rniga "stomatologiya" so'zi bilan aytila boshlangan va tugatganlarni "shifokor-stomatolog" deb atay boshlashgan. Ushbu institutda 1937- yilda xirurgik (mudir A.I.Evdokinov), 1938- yilda terapevtik (mudir dos. Ya.S.Pekker), ortopedik (mudir M.S. Nemo- nov) stomatologiya kafedralar tashkil topgan. 1949- yil 20- sentabrda Moskva stomatologiya instituti (MSI) "Moskva tibbiyot stomatologiya instituti" (MMSI) ga aylantirilgan va uning tarkibida davolash va boshqa fakultetlar ham ochilgan. Shu yildan boshlab, o'qish muddati 5 yil deb belgilangan, institutga yana A.I. Evdokimov rahbarlik qila boshlagan. 1954- yilda, o'sha paytdagi ToshMida xirurg-stomatolog, dotsent, Mixail Vladimirovich Paradoksovning stomatologiya fakultetini ochilishiga xizmat qo'shdi.

Toshkent tibbiyot institutida maxsus stomatologiya kafedralari birinchi bor 1956- yilda ochildi. Keyinchalik bunday kafedralar Samarqand, Andijon tibbiyot institutlarida, Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida ham ochildi, 1994-yilda Buxoro Davlat Tibbiyot instituti tashkil etilib, uning tarkibida

stomatologiya fakultetining ochilishi stomatologiya fanining yanada ravnaq topishiga zamin yaratdi.

Natijalar (результаты / results). O'zbekistonda stomatologiya fani rivojiga A. G. G'ulomov, M. V. Paradoksov, A. T. Busigin, M. V. Busigina, shuningdek, V. A. Yepishev, S. A. Zufarov, M. M. Miryoqubov, E. U. Mahkamov, T. X. Safarov, M. V. Begmetov, M. I. Azimov, R. K. Yakubov, R. A. Amanullaev, A. A. Akbarov va boshqalar katta hissa qo'shganlar. Hozirgi zamon stomatologiya fani terapevtik, jarrohlik, ortopedik, bolalar stomatologiyasi, ortodontiya va yuz-jag' jarrohligi kabi bo'limlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotda tahliliy, taqqoslov, statistik va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Respublikamizda stomatologiya xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar, zamonaviy davolash usullari hamda aholi orasidagi tish kasalliklari tarqalish holatlari tahlil qilindi. Maqola tayyorlanishida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning 2023-yilgi hisobotlari hamda zamonaviy ilmiy manbalardan foydalanildi.

Shuningdek, stomatologiya fanining asosiy yo'nalishlari – terapevtik, ortopedik, jarrohlik, bolalar va profilaktik stomatologiya bo'yicha o'qitish va amaliy faoliyat tajribalari o'rganildi. Tahlil davomida stomatologik kasalliklarning sabablari, ularning oldini olish choralari, zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalarining afzalliklari ko'rib chiqildi.

Xulosa (заклучение / conclusion). Xulosa o'rnida aytish mumkinki, stomatologiya fani bugungi kunda tibbiyotning eng dolzarb va zarur yo'nalishlaridan biridir. U inson organizmining umumiy salomatligini ta'minlashda bevosita ishtirok etadi, chunki og'iz bo'shlig'i holati sog'liqning muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Stomatologiya nafaqat davolash, balki profilaktika, estetik va psixologik jihatdan ham inson hayot sifatini yaxshilaydi.

Shu sababli, mamlakatimizda stomatologiya yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'quv dasturlarni joriy etish, aholi orasida tish gigiyenasi madaniyatini oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, profilaktik ishlarni kuchaytirish va malakali stomatolog mutaxassislarini tayyorlash orqali aholining sog'lom turmush tarzini ta'minlashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-yanvardagi "Aholi salomatligini mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish to'g'risida"gi qarori. — Toshkent, 2022.

2. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. “2022–2026-yillarda sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish strategiyasi”. — Toshkent, 2022.
3. World Health Organization (WHO). Global Oral Health Status Report 2023. Geneva: WHO, 2023.
4. G‘ulomov, A. (2021). Zamonaviy stomatologiya fanining rivojlanish yo‘nalishlari. Tibbiyot va innovatsiyalar jurnali, 3(6), 55–62.
5. Rahimova, M. (2020). Bolalar stomatologiyasida profilaktika ishlari va ularning ahamiyati. Ilmiy-amaliy tibbiyot axborotnomasi, 2(4), 41–46.
6. Terapevtik stomatologiya. 2004. Toshkent. M.Ziyayeva // [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/tibbiyot/Terapevtik%20stomatologiya%20\(M.Ziyayeva,%20R.Bahodirova\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/tibbiyot/Terapevtik%20stomatologiya%20(M.Ziyayeva,%20R.Bahodirova).pdf)
7. Какая бывает специализация врачей стоматологов. 2021. Dental Hall // <https://dentalhall-str.ru/news/kakaya-byvaet-spetsializatsiya-u-vrachey-stomatologov/>
8. Терапевтическая стоматология Учебник для студентов медицинских вузов Под редакцией Е.В. Боровского. Медицинское информационное агентство Москва. УДК 616.31-085(075.8)